
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО – ПРИОРИТЕТ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ

Doi: 10.54952/DHR.2022.61.25.025

Гулнора АБДУРАХМАНОВА,
проректор Ташкентского государственного
экономического университета,
доктор экономических наук

Аннотация. В статье проанализированы вопросы гендерного равенства, роли женщин в развитии национальных экономик, проблемы женского предпринимательства, особенности Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 г., направленной на расширение прав и возможностей женщин, поощрение женского предпринимательства, повышение роли женщин во всех процессах государственного управления и общественной жизни.

Ключевые слова: права женщин, гендерная политика, Цели устойчивого развития ООН, Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 г., женское предпринимательство.

Аннотация. Мақолада гендер тенглик масалалари, миллий иқтисодиёт ривожига аёлларнинг роли, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи хотин-қизларнинг муаммолари, аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш, уларнинг тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш, давлат бошқаруви ва жамият ҳаётидаги барча жараёнларда хотин-қизлар ролини оширишга қаратилган 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясининг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: аёллар ҳуқуқлари, гендер сиёсати, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари, 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси, аёллар тадбиркорлиги.

Abstract. The article analyzes the issues of gender equality, the role of women in the development of national economies, the problems of women's entrepreneurship, the features of the Strategy for achieving gender equality in the Republic of Uzbekistan until 2030, aimed at empowering women, encouraging women's entrepreneurship, increasing the role of women in all processes of public management and public life.

Key words: women's rights, gender policy, UN Sustainable Development Goals, Strategy for achieving gender equality in Uzbekistan until 2030, women's entrepreneurship.

Мерилом гуманности и справедливости любого общества и государства в первую очередь является отношение и внимание к женщине. Как известно, Устав Организации Объединенных Наций стал первым международным документом, провозгласившим равенство мужчин и женщин в качестве основопола-

гающего права человека. В его Преамбуле подчеркивается: «Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости ... вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин...»¹.

¹ Устав ООН // <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text>.

Основополагающими документами ООН в этом направлении стали Пекинская декларация и Платформа действий, принятые в 1995 г. по итогам Четвёртой Всемирной конференции ООН по положению женщин, которая явилась поистине историческим событием. Пекинская платформа действий определила равноправие женщин и мужчин как один из аспектов прав человека и условие обеспечения социальной справедливости.

Платформа призвала международное сообщество принять стратегические меры для улучшения ситуации в конкретных проблемных областях: неравенство в сферах образования, охраны здоровья, неравные права женщин в деятельности экономических и политических структур, в области разделения власти и принятия решений на всех уровнях, дискриминация в отношении девочек и нарушение их прав и пр.

Деятельность ООН после Пекинской конференции определялась именно этими проблемными сферами, стимулируя позитивные изменения в мире. За эти годы Комиссия ООН по положению женщин, структура «ООН-Женщины» провели огромную работу, нацеленную на укрепление гендерного равенства и расширение прав и экономических возможностей женщин. С момента принятия Пекинской декларации во многих странах укрепилось общее мнение о важности гендерного равноправия. В 143 странах мира приняты законы, обеспечивающие гендерное равенство, на законодательном уровне устранены препятствия участию женщин в политической и экономической деятельности.

Гендерное равенство является одновременно фундаментальным правом человека и ключом к экономическому росту. Женщины являются основой и жизненно важным человеческим ресурсом для экономического роста и развития. Процветание нации зависит от процветания женщин, их продвижения и расширения возможностей в экономике и предпринимательстве. Экономика не может полностью реализовать свой потенциал без участия женщин, так как женщины, составляющие половину населения мира, являются такой же движущей силой экономического роста, как и мужчины.

В Целях устойчивого развития ООН, принятых на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 г., Цель 5 обозначена как «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». В ней указывается, что если в экономи-

ках женщинам и девочкам будет уделено центральное место, это будет способствовать достижению лучших и более устойчивых результатов в области развития для всех, поддержанию более быстрого восстановления и возвращению мира на путь достижения целей в области устойчивого развития².

На достижение Целей устойчивого развития направлена и Программа поддержки женщин-предпринимателей, стратегическое многостороннее партнёрство, объединяющее пять агентств Организации Объединённых Наций: Международную организацию труда, Международный торговый центр, Глобальный договор ООН, Программу развития ООН и структуру «ООН-Женщины»³.

По данным Колумбийской бизнес-школы, стоимость фирм хотя бы с одной женщиной на позиции топ-менеджера на 40 млн долларов выше, чем тех, где эту позицию занимают только мужчины, а выручка компании может вырасти на 6 %. А по данным экспертов аналитической компании «Boston Consulting Group», если каждая страна мира будет стремиться к гендерному разнообразию, то к 2025 г. мировой ВВП вырастет на 12 трлн долларов. По ее анализам, женщины лучше справляются с работой в многозадачном режиме. Кроме того, женщине, чтобы стать топ-менеджером, приходится гораздо больше работать над собой и проходить гораздо более жесткий отсев, чтобы занять эту должность. И те, кто в финале добивается продвижения, как правило, очень и очень конкурентоспособны..

При этом высококвалифицированных специалистов-женщин значительно больше, чем мужчин (63 % и 37 % соответственно), говорится в исследовании многопрофильного аналитического центра НАФИ. Дело в том, что женщины, согласно результатам опроса, чаще занимаются саморазвитием и уделяют образованию больше внимания, чем мужчины. 36 % занятых в экономике женщин имеют высшее образование. У мужчин этот показатель равен 28 %⁴.

Однако в настоящее время, как явствует из доклада Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон – 2022», примерно 2,4 млрд женщин трудоспособного возраста не обладают равными экономическими возможностями, а в 178 странах по-прежнему существуют юридические барьеры, препятствующие их полномасштабному участию в экономической жизни. В 86 странах женщины все еще сталкиваются с теми или иными ограничениями на работу, а 95 стран не гарантируют равную оплату за равный труд.

² Цели устойчивого развития ООН до 2030 года // <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/gender-equality/>

³ Программа поддержки женщин-предпринимателей (Women's Entrepreneurship Accelerator, WEA) // <https://www.interfax.ru/pressreleases/804373>.

Гендерные стереотипы дорого обходятся мировой экономике. Женщины чаще трудятся неполный рабочий день, в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины. Они, как правило, чаще заняты в менее производительных секторах экономики – в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве и сфере услуг. Именно по этой причине COVID-19 нанес более сильный экономический удар по женщинам – во время пандемии в первую очередь пострадала сфера услуг.

В Узбекистане роль и влияние женщин возрастают во всех сферах и отраслях. Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «вопросы женщин и семьи – это ключевая задача, определяющая наш не только сегодняшний, но и завтрашний день. Каждое благое дело в поддержку наших женщин, хранительниц семейного очага, олицетворяющих любовь и беззаветную преданность, завтра, несомненно, вернется сторицей»⁵.

В мае 2021 г. Утверждена Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 г. Принятие этого документа стало важным этапом в развитии гендерной политики нашего государства. Направления стратегии определены в соответствии с Целями устойчивого развития ООН на период до 2030 г.

Ожидается, что благодаря реализации стратегии:

- расширится практика назначения женщин на руководящие должности в системе госорганов;

- в государственных органах, где существует гендерный дисбаланс, будет обеспечено равное представительство женщин и мужчин путём введения системы временного квотирования;

- повысится эффективность работы по обеспечению занятости, созданию достойных условий труда и поддержке социально незащищенных и малообеспеченных женщин, особенно женщин из семей, проживающих в сельской местности, а также достигнута самозанятость;

- будет обеспечено предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и устранение негативных взглядов, которые сформировались по отношению к ним в обществе⁶.

Женщины и мужчины в нашей стране имеют абсолютно равные права. Это закреплено Конституцией Республики Узбекистан. Гендерный фактор в большей мере получил отражение в Трудовом кодексе. Государством установлены нормы труда жен-

щин, декретные отпуска, график работы матерей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Более разнообразные нормы по обеспечению прав женщин закреплены и в трудовых договорах работодателей с профсоюзами.

Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам, предусматривающим правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений. Приняты гендерно ориентированные законы «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», «О защите женщин от притеснения и насилия», «Об охране репродуктивного здоровья граждан», «О внесении изменений и дополнений в статью 15 Семейного кодекса», «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан» – о снятии ограничений, связанных с выбором женщинами ранее запрещенных форм трудовой деятельности и других гендерно ассиметричных положений трудового законодательства. В их разработке участвовали эксперты таких агентств ООН, как Программа развития ООН, Фонд народонаселения, Детский фонд, Управление Верховного комиссара по правам человека, Управление по наркотикам и преступности, Международная организация по миграции и Международная организация труда.

В Узбекистане создан Государственный комитет по делам семьи и женщин. В структуру комитета также войдут заместители председателей по вопросам женщин и семьи почти 9,5 тыс. махаллей, действующих в республике, в каждой махалле вновь вводится должность ответственного за решение вопросов женщин. Таким образом, будет сформирована справедливая и эффективная система, на постоянной основе занимающаяся проблемами женщин и их повседневными заботами.

В верхней палате парламента – Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан образован Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, основной задачей которого является разработка предложений по реализации государственной политики, направленной на обеспечение гендерного равенства, совершенствование законодательства и осуществление парламентского контроля в данной сфере. Комитет ведет мониторинг за исполнением законодательства в этой области.

⁴ Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию? // <https://lenta.ru/articles/2021/03/08/jjen>.

⁵ Мирзиёев Ш.: Каждое благое дело в поддержку женщин завтра, несомненно, вернется сторицей // <https://xs.uz/ru/post/shavkatmirziyev-kazhdoe-blagoe-delo-v-podderzhku-zhenschin-zavtra-nesomnenno-vernetsya-storitsej>.

⁶ Постановление Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года» // <https://lex.uz/docs/546672>.

Сегодня женщины могут реализовать свой потенциал в различных сферах. Для увеличения их представительства в государственном управлении сформирован кадровый резерв из более чем 15 тыс. женщин, способных занимать ведущие позиции в политике, экономике и общественной жизни. Проводится комплексная работа по подготовке женщин-лидеров.

Около 1 500 женщин занимают руководящие должности разных уровней. Имеющие организаторские способности, инициативные женщины эффективно работают хокимами в шести районах, на многих территориях – заместителями первых лиц, управляют крупными предприятиями, банками и компаниями, субъектами предпринимательства.

Согласно рейтингу Межпарламентского союза «Женщины в национальных парламентах», Парламент Узбекистана занимает 44-е место среди 193 государств. Доля женщин в политических партиях достигла 46 %, в сфере высшего образования – 47 %. Соотношение женщин и мужчин на руководящих должностях в стране составляет соответственно 27 и 73 %.

Представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман отметила, что международным сообществом позитивно оцениваются усилия Узбекистана в сфере гендерного равенства.

В стране женщины составляют 45 % занятого населения. Женщины-предприниматели, а их доля в бизнесе республики сегодня составляет 39 %, это особая категория современного узбекского общества, которая тоже нуждается в поддержке. Благодаря инициативным женщинам, возглавляющим бизнес-структуры, открываются новые предприятия, создаются рабочие места. Эти женщины принимают активное участие в развитии территорий, где они живут и развивают свой бизнес. И самое главное – они являются примером для других девушек и женщин, желающих открыть свой бизнес.

В каждом регионе созданы «Центры женского предпринимательства». Для них открыты льготные кредитные линии в соответствующих фондах и коммерческих банках. В рамках пяти важных инициатив 21 500 женщин прошли обучение на краткосрочных профессиональных курсах. Благодаря этому число женщин, наладивших свой бизнес, за год увеличилось почти на 45 тыс., ими созданы тысячи новых рабочих мест.

Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор аёл», образованная в 1991 г., является одной из первых женских ННО, созданных в Центральной

Азии. Миссией Ассоциации является поддержка предпринимательской и общественной инициатив женщин, содействие в обеспечении доступа к финансовым, образовательным-информационным ресурсам. В стране действуют 68 региональных отделений Ассоциации, более 200 специалистов вносят значительный вклад в развитие женского предпринимательства.

Для организации содействия в развитии бизнеса во всех регионах страны созданы центры женского предпринимательства. Только в 2021 г. по программам женского предпринимательства было выделено 2 трлн сумов кредитов и субсидий на более чем 200 тыс. проектов, постоянную работу получили 320 тыс. женщин. Прошли обучение профессиям 190 тыс. женщин. Государственный целевой фонд поддержки женщин и семьи выделил кредиты для развития предпринимательства более чем на 100,3 млрд сумов. Благодаря этим мерам обеспечена занятость 34,5 тыс. женщин.

Для обеспечения занятости 131 109 из 131 274 безработных женщин включены в «женскую тетрадь»; 36 308 из 36 394 женщин обучены профессии и с ними проведена работа по повышению их интереса к жизни; 68 281 из 69 877 женщин привлечены к предпринимательству и им оказано содействие в получении кредитов; 15 665 женщинам оказано содействие в использовании приусадебных участков в качестве источника дохода⁷.

В целях дальнейшей поддержки женского предпринимательства и облегчения бремени существующей кредитной системы Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности при Агентстве по развитию предпринимательства в 2021 г. 8 919 женщинам-предпринимателям предоставлены гарантии в размере 6,8 млрд сумов по кредитам на сумму 17,5 млрд сумов, 26 450 женщинам-предпринимателям – компенсации в размере 4,5 млрд сумов по кредитам на сумму более 36,6 млрд сумов.

Кредиты, льготы и другие формы поддержки женского предпринимательства – это вклад в глобальное развитие экономики страны. По оценкам экспертов Boston Consulting Group, если число предпринимательниц сравняется с числом мужчин в бизнесе, то мировой валовой внутренний продукт вырастет вдвое⁸.

Создаваемые в Узбекистане условия, меры поддержки, льготы на получение образования и профессии, доступ к финансовым инструментам – все это открывает возможности для реализации женщин во всех сферах жизнедеятельности

⁷ Определены широкомасштабные меры по поддержке женщин // <https://uzdaily.uz/ru/post/67458>.

⁸ Boston Consulting Group // <https://www.google.com/search?q=Boston+Consulting+Group%2C&rlz=1C1GCEV>.